

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ALISHER NAVOIY NOMIDAGI
TOSHKENT DAVLAT O‘ZBEK TILI VA
ADABIYOTI UNIVERSITETI

**“O‘ZBEK FILOLOGIYASI:
MUAMMO VA YECHIMLAR”**

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMANI TO‘PLAMI

Toshkent
2024-yil, 17-aprel

lash tarixiy zarurat sifatida namoyon bo'lmoqda" [Mengliyev B., 2019.]. Shunga ko'ra bugungi kunda tilni o'rganish va o'rgatish, savodxonlik, notiqlikka emas, tilni genderologik jihatdan tadqiq etish, nutq terapiyasi, pragmatik tahlil, professional muloqot, tahrir san'ati, tarjima masalasi, elektron lug'atlar va til korpusi yaratish, lingvistik ekspertiza kabi masalalar muammosini hal etish borasida ham amaliy tilshunoslik bilan bog'liq tadqiqotlarga talab ortib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madjidova R.U., Muxitdinova X.S., Sultonova Sh.M. Umumiy tilshunoslik" fanidan ma'ruzalar matni. 4-bosqich bakalavr talabalar uchun. Toshkent — 2016.
2. Mengliyev B. Jamiyat amaliy filologik tadqiqotlarga nechog'lik muhtoj? Kun.uz // 2019.22.08.
3. O'rinboyev B., Musayev A. Umumiy tilshunoslik (o'quv qo'llanma). — Toshkent, "Oltin kitob" nashriyoti, 2022.
4. Tilshunoslikda paradigma va uning kelib chiqishi (<https://azkurs.org/i-bob-tilshunoslikda-paradigma-va-uning-kelib-chiqishi.html?page=9>)

O'ZBEK TILIDA SINTAKTIK DERIVATSIYA USULLARI

A.Madaminov,
filologiya fanlari nomzodi,
Berdaq nomidagi QQDU dotsenti

Annotatsiya

Ushbu maqolada ism MSBlari sodda SBlarining aniqlovchi yoki boshga gap bo'laklarini olib kengayishidan hosil bo'lishi haqida so'z boradi. Ism MSBlarining kontaminatsiya usul bilan yasalishi asosan, ot, fe'l qisman esa sifat, son, taqlid so'z va olmosh kabi so'z turkumlarining hokim bo'lak vazifasida kelgan holatlarida sodir bo'ladi. Maqolada ism MSBlarining kontaminatsiya usul bilan yasalishiga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: derivatsiya, kontaminatsiya, deskriptiv, hokim va tobe qismlar, qiyosiy, hokim bo'lak, atributiv munosabat, til birligi, sodda so'z birikmasi.

Ism MSBlari sodda SBlarining aniqlovchi yoki boshga gap bo'laklarini olib kengayishidan hosil bo'ladi. Chunki ular so'z kengaytiruvchilari sifatida hokim bo'lak vazifasidagi ism so'z turkumlarini har tomonlama deskriptiv tarzda aniqlashga qaratilgan. Masalan: "Tez yordam"ga qoyil bolish kerakki, o'n minut o'tar-o'tmas kattagina yog'och quti ko'targan ayol hamshirasi bilan Abroornikiga yetib keldi ("Olmos kamar", B. 34). Bu gapda katta yog'och quti, ayol hamshira SBlari quti ko'targan sifatdoshi yordamida murakkab fikrni ifodalab, kontaminatsiya usuli yordamida murakkab otil so'z birikmasi hosil qiladi.

Ism murakkab SBlarining yasalishi ikki tomonlama yuz beradi. Chunki ular tarkibidagi hokim va tobe qismlar derivantlari fikrni aniqlash, to'ldirish maqsadida kengayib keladi. Ism so'z birikmalari quidagi xususiyatlarga ko'ra hosil bo'ladi:

a) sodda SBlarining tobe qismi kengayishi natijasida: Ehtimol, bunday tuyg'uni u murg'ak chog'i belanchakda yayrab yotganicha ona allasiga g'arq bo'lgan onlari ham kechirmagandir (H.Nazir). Bu yil erta bahorgi bug'doy har yilgidan mo'l bo'ldi. Keltirilgan misollarimizda: g'arq bo'lgan onlar, bahorgi bug'doy Blarining tobe qismi ona allasiga g'arq bolgan, erta bahorgi kabi tobe qismlarning kengayishi yordamida murakkablashdi;

b) sodda SBlarining hokim bo'lagi aniqlovchi vazifasidagi so'zlar hisobiga kengayishi natijasida. Bunday hollarda sintaktik derivatsiyaning konversiya usuli yuz beradi: Soldat bodom qovaqlari ostida chaqnaq turgan qop-qora ko'zlarini jalanglatib (Oybek). Og'irligi yetmish kilo keladigan bitta semiz arabi qo'chqor eltdim ("Qahqaha", B. 27). Keltirilgan misollarda hokim bo'lak vazifasidagi so'zlar gop-qora ko'zlar, arabi qo'chgor kabilar bilan murakkablashib, o'zidan oldingi so'zlar hisobiga yoyilib keladi. Natijada, tobe qism bilan yanada kengayib, murakkab so'z birikmasini hosil qiladi. Biz bu holda kon-

tominatsiya usuli bilan Blarining yasashini quidagicha ifodalashimiz mumkin: bodom qovoqlari ostida chaqnaq turadigan qop-qora ko‘zlar, og‘irligi yetmish kilo keladigan bitta semiz arabi qo‘chqor kabi.

Demak, yuqorida keltirilgan misollarda ham murakkab SBlari sodda so‘z birikmalarining kengayishi tufayli hosil bo‘lgan sintaktik butunlikdir. Bu, albatta, so‘zlovchining biror shaxs yoki narsani, voqea-hodisalarni aniqroq ifodalashiga va bu yoyiq birikmani hosil qilgan so‘zlarning leksik-semantik hamda grammatik xususiyatlarini ochib berishga bog‘liq bo‘ladi. Asosan, bu holat ularning hokim bo‘lak vazifasida kelgan so‘z turkumiga ham taalluqlidir. Ko‘pincha hokim bo‘lak vazifasida ot yoki ot vazifasidagi boshqa so‘z turkumlari kelsa, ular biror tushunchani ifodalash uchun aniqlovchi yoki boshqa so‘zlarni olib kengayadi. Agar fe‘l turkumiga oid so‘zlar kelsa, ular to‘ldiruvchi va hol vazifasidagi so‘zlar yordamida yoyilishi mumkin. Ammo barcha hokim bo‘lak vazifasidagi so‘zlarning kengayish imkoniyati bir xil darajada emas.

Ot va fe‘l turkumidagi so‘zlarning kengayishi imkoniyatiga qaraganda sifat va ravishlarning kengayish imkoniyatlari ancha chegaralangan. Son, olmoshlarning ayrim turlari esa sodda so‘z birikmasining hokim so‘zi vazifasida kelganda ham, tobe bo‘lak vazifasida kelganda ham umuman aniqlovchilar olib kengaymaydi. [Расулов Р., 1992: 12.]

Demak, ism MSBlarining kontaminatsiya usul bilan yasalishi asosan, ot, fe‘l qisman esa sifat, son, taqlid so‘z va olmosh kabi so‘z turkumlarining hokim bo‘lak vazifasida kelgan holatlarida sodir bo‘ladi. Asosan ular quidagi hollarda yuz beradi:

1. Hokim bo‘lagi sifat bilan ifodalangan ism MSBlarning yoyilishi. Sifat so‘z turkumining hokim so‘z vazifasida kelib MSBlarni hosil qilish xususiyatlari ancha chegaralangan. Faqat bu holat ayrim sifatlar doirasidagina yuz beradi: Bundan bo‘lim mudirining ham quvonchi cheksiz, yashi shogird yetishtirayotganidan xursand (“Tashvishli dunyo”, B. 153). Yoshi o‘ttizlarni qoralab borayotibdi-yu, hali on to‘rt kunlik oyday tiniq, juda yosh ko‘rinadi (“Tashvishli dunyo”, B. 46).

Misollardan ko‘rinadiki, yaxshi shogird yetishtirayotganidan xursand, o‘n to‘rt kunlik oyday tiniq kabi MSBlarining hokim bo‘lagi vazifasidagi xursand, tiniq kabi sifatlar kelib, ular so‘z kengaytiruvchilari sanalgan toldiruvchi va aniqlovchili MSBlari hosil qilgan. Bunday SBlar derivatsiyasida operator vazifasini sifatdoshning yotgan va -day, -dek o‘xshatish shakllari bajaradi. Unda hokim bo‘lak vazifasidagi sifat ma‘no jihatdan yana ham konkretlashadi: Uning ovozi xuddi sayroqi qushning ovoziday yoqimli, suvday tiniq, baxmalday mayin edi (“Ko‘hna dunyo”, B. 45) kabi. Hatto hokim so‘z vazifasida kelgan yasama sifatlar ham -day affiksi yordamida o‘zidan oldingi sifatdosh bilan yoyilib MSBlarini hosil qiladi. Ular ko‘pincha konversiya usuli orqali birikib, murakkab tushunchalarni anglatadi. Masalan: Shukurov go‘yo dam olishga emas, rasmiy ish bilan kelgan odamday, qoshlarini chimirib, kulimsirab kelardi (“Diyonat”, B. 246). Aslida MSB hosilasi rasmiy ish bilan kelgan odam otl birikma bolib, ular bir butun holda -day affiksi yordamida o‘xshatish ma‘nosini hosil qiladi.

Bunday o‘shatish ma‘nosini ifodalaydigan MSBlar nutqimizda juda kop bolib, ular asosan -day, -dek derivantlari yordamida yuzaga keladi. Masalan: Qoratosh yonbag‘riga tirmashayotgan ayiqdek, mashina karnay-surnay nag‘masi ustiga telba yirtqichdek yelib borardi (Sh.X.).

Xullas, hokim bo‘lagi sifat bilan ifodalangan MSBlarning tobe qismi atributiv munosabatni ifodalashi jihatidan otli murakkab so‘z birikmalaridan farq gilmaydi.

2. Hokim so‘zi olmosh bilan ifodalangan MSBlar derivatsiyasi. Bunday SBlarning tobe qismi hokim bolakni aniqlab va to‘ldirib keladi. Masalan: Mayli, omon bo‘lsin, tangrimdan tilaganim shu (O‘.H.). To‘rtinchi kursdagi o‘ziga ishongan yigitlarning hammasi Faridaga kongil qoygan edi (O.H.). Ko‘pincha bunday MSBlari tarkibidagi tobe so‘zlar garatqich kelishigi -ning operatori yordamida hokim so‘z hisoblangan olmoshni kengaytirib keladi: “Darvoqe, eshitganman, xaloyiqni isyonga boshlagan mard yigitlarning biri u bo‘lgan edi”. (O.H.). “Qog‘ozda bo‘sh ko‘ringan joylarning hammasi band”, - dedi (P.Qodirov). Ba‘zan esa chiqish kelishi -dan operatori yordamida ham hokim bo‘lagi olmosh bilan ifodalangan MSBlar hosil bo‘ladi: “Bor, taqsir, - dedi, kabinetga sig‘may tashqaridagi bolmada qolganlardan biri” (M.I.). Ammo olmoshlar yordamida yuzaga kelgan bunday ism MSBlar nutqda juda kam uchraydi va ular sifatdosh yoki kelishik qo‘shimchalari yordamida birikib yoyiq bo‘lak vazifasida keladi.

Biz yuqorida tahlil obyekti hisoblangan ism so'z birikmalarining, deyarli, ko'pchiligi tobe qismining kengayishi natijasida paydo bolgan. Yuqorida ta'kidlanganidek, faqat tobe yoki har ikkala bo'lakning kengayishi natijasida ham MSBlari shakllanadi. Masalan: Onalik mehridan tug'ilgan bu teran donolik ham, kampirning ko'z yoshlari bilan sugorilgan bu tiniq so'zlar oldida o'z atlarining butun mudhish shafqatsizligini ham domla mana endi tushundi ("Diyonat", B. 85]. Bu gap tarkibida SBlar onalik mehridan tug'ilgan bu teran donolik, kampirning ko'z yoshlari bilan sug'orilgan bu tiniq so'zlar kabi ikki tomonlama yoyilgan. Bu gapda ikkala qismning operatori vazifasini -gan sifatdosh shakli bajaradi. Hatto ikki va undan ortiq sifatdosh o'ramlar uyushgan holda bitta hokim bo'lak vazifasidagi otli birikmaga tobelanishi mumkin: Yoshi qirqlarga borib golgan bolsa ham, o'zini yaxshi salagan, pardo-andozni joyiga qoygan kohlikkina bir ayol obkom sekretaridan tap tortmay, ancha dadil gapirdi ("Diyonat", B. 154). Mazkur gap tarkibida o'zini yaxshi saqlagan, pardo-andozni joyiga qo'ygan, kohlikkina bir ayol kabi sifatdosh o'ramlar uyushiq shaklida hokim bo'lak vazifasidagi otli har tomonlama aniqlaydi.

Ko'pincha MSBlar tarkibida hokim so'zlar alohida-alohida qo'llanilib, o'z aniqlovchisi vazifasidagi so'zlar bilan uyushiq holda ketma-ket kelishi mumkin: Ko'ksi orden-medallarga to'lgan yigitlar, g'ijim ro'molga o'ralgan xotinlarini yetaklab, bolalarini opichlab bog' darvozasidan kirib kelardi ("Ufq", B. 515). Keltirilgan gapda yigitlar, xotinlar kabi hokim bo'lak vazifasidagi so'zlar alohida-alohida o'z aniqlovchilari yordamida uyushiq holda alohida-alohida tushunchalarni ifodalaydi.

Ayniqsa, bunday atributiv munosabatdagi otli MSBlardan yozuvchilar personajning xulq-atvori, qiyofasi va xarakterini va turli xususiyatlarini ochib berish maqsadida keng foydalanadi. Masalan: Boshiga oq salla o'ragan, kaltagina uchburchak soqoli uzunroq qoramtir yuziga yarashib tushgan novcha bir alloma edi (O.Yoqubov). Sochi kalta qirqilgan, tagi platformali yashil tufli kiygan bu juvon Alibekning xotini Nasiba edi (P.Qodirov). MSBlarning tobe qismi tarkibida uyushib kelayotgan aniqlovchili birikmalarining hokim bo'lagi ot bilan ifodalanib, ular sifatdoshning -gan operatori yordamida birikadi. Ba'zan bunday sifatdosh o'ramlar orasida ayrim aniqlovchi vazifasidagi so'zlar yoki ravishdosh shakllar ham kiritiladi. Masalan: Siyrak sochlari tozgi'gan, lunjlari ichiga botib, kampirdahan bo'lib golgan Qudratxo'ja uyquli ko'zlarini qisib, ishshayib turibdi ("Diyonat", B. 125). Yuzi oftobday tiniq, timqora sochlari to'pigga tushgan, husn-malohatda tengsiz bu juvon - Oynisa edi ("Diyonat", B. 126).

Demak, aniqlovchili SBlarida tobe bo'lak yoyiq va uyushgan holda hokim bo'lak vazifasidagi otli turli xususiyatlariga ko'ra ta'riflaydi. Shuning uchun ham ular so'z kengaytiruvchilari sifatida gapning turli bo'laklarini shakl va ma'nosiga ko'ra har tomonlama murakkablashtiradi.

Xullas, keltirilgan misollar tahlili shuni ko'rsatadiki, ism SBlarining derivatsiyasi asosan konversiya va kontominatsiya usullari yordamida amalga oshib, operator vazifasini sifatdosh, ravishdosh shakllari, kelishik qo'shimchalari, ko'makchilar va o'xshatish-qiyoslash shaklini yasovchi affiksalar bajarib keladi. Ularning bir butun holda murakkablashish jarayonida aniqlanmish vazifasidagi so'zning ot bilan ifodalanishi muhim ahamiyatga egadir. Chunki hokim bo'lak vazifasidagi otning o'ziga xos xususiyatlarini har tomonlama ochib berish maqsadida bir nechta aniqlovchilar ishtirok etadi. Masalan: Boy-basti kelishgan, mo'ylovi endigina sabza ura boshlagan, tol chiviqday nozik bu yigitchada o'z elining hamma fazilatleri bor edi ("Ko'hna dunyo", B. 3). Keltirilgan gapda yigitchaga xos xususiyatlar har tomonlama ta'riflangan bo'lib, unda yozuvchi sifatdosh o'ramlardan keng foydalangan. Natijada otli MSBlarini hosil qilishda bir nechta predikativ xarakterdagi atributiv birikmalar ishtirok etgan va bir butun holda murakkab tushunchalarni ifodalashga xizmat qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Расулов Р. Лексико-семантические группы глаголов состояния и их валентность. — Т.; 1992.
2. Бердиалиев А. Ўзбек тилида сўз бирикmalari. — Т.; 1990.
3. Turniyozov N. O'zbek tili derivatsion sintaksisiga kirish. — Samarqand, 1990.

MUNDARIJA

O‘ZBEK TILSUNOSLIGI MASALALARI

Nishonboy Husanov. Navoyining antroponimlardan istiora yaratish mahorati.....	4
Ravshanxo‘ja Rasulov. Fe‘l asosli gaplarning kontragent valentligi.....	8
Nurislom Xursanov. O‘zbek dramalarida metaforalarning kommunikativ-pragmatik xususiyatlari.....	12
Muazzam Dedaxanova. Amaliy tilshunoslik obyektining tarixiy ildizlari.....	14
A. Madaminov. O‘zbek tilida sintaktik derevatsiya usullari.....	16
Davlatyor Jumashov. Alisher Navoiy asarlarida shakldosh so‘zlarning qo‘llanilishi.....	19
Y. Shirinova. Ziddiyatli muloqotni yuzaga keltiruvchi ayrim omillar.....	24
Muhabbat Madaminova. Internet muloqoti sintaksopragmatikasi.....	27
Akbar Ruziyev. Pragmalingvistikada xususiy diskurs va uning oziga xo‘sligi.....	28
Qurbonova Farog‘at. Lingvistik tahlilda lug‘atlarning o‘rni va xorijda o‘rganilishi.....	33
Gulshoda Shoniyozova. O‘zbek punktuagrammalarining pragmalingvistik aspektida o‘rganilishi va uslubiy vazifa bajarish talqinlari.....	36
Mavludaxon Oripova. O‘zbek tilida sinesteziyaning voqelanishi.....	39
Maqsuda Xusanova. Tarixiy dignitonimlarning leksik-semantik xususiyatlari.....	42
Feada M. Samadbek. Afg‘oniston o‘zbek shevalarida ishlatilgan ravishdosh qo‘shimchalari.....	44
Marxabo Erkinova. O‘zbek tilida jargon, argo va slenglarning qo‘llanilishi.....	49
Saboxat Allanazarova. Matnlarning aspektga asoslangan hissiy tahlili.....	53
Shoxida Quraqova. Bugungi kunda piktogrammalarining o‘rni va ahamiyati.....	56
Munisa Isaqova. Xalqaro yuridik terminologiyaga lotin tilining ta‘siri.....	59
Maftuna Mamarasulova. Alla matnlarida milliy madaniyatning aks etishi.....	61
Mahliyo Xolmo‘minova. Vatan konseptining o‘rin-joy otlari bilan ifodalanishi.....	64
Abdumannonov Xojiakbar. Frazologik minimumda frazeologik birliklarning joylashtirish tamoyillari xususida.....	67
Ho Lim Song. Yangi o‘zbek yozuvida unli harflarining belgilanish jarayonida tatar tilshunoslarining hissasi.....	69
Бауыржан Сайфуллаев. Өзбек және қазақ тілдері контактының көркем шығармадағы ерекшеліктері.....	73
Gulshoda Ruziyeva. Dunyo tilshunosligida nutqiy aktlar klassifikatsiyasi.....	78
Shaxnoza Ismatova. Pragmatik tilshunoslik va siyosiy nutqlarning pragmatik xususiyatlari.....	79
Севара Баратова. Matn va badiiy tilni yuzaga keltiruvchi vositalar.....	82
Elbek Ro‘ziyev. Siyosiy nutq diskursiv amaliyotning muhim elementi sifatida.....	90
Gavharoy Yormatova. Tilshunoslikda tolerantlik keng tushuncha sifatida va uning talqini.....	92
Xurshida Xaydarova. Izohli lug‘atlardagi farqli, takrorlanmaydigan taqlid so‘zlar talqini.....	95
Mashhura Yuldosheva. Xushmuomalalik strategiyalarining namoyon bo‘lishi (Tohir Malik asarlari tahlili asosida).....	99
Sarvinoz Chariyeva. To‘ra Nafasov asarlarida toponimlarning joylashish o‘rnigako‘ra izohi (Koson tumani misolida).....	101
Маржона Бегматова. “Shajarayi tarokima” asarida keltirilgan topononik birliklar tasnifi.....	104
Shohista Eshankulova. O‘zbek va rus tilidagi “mehmondo‘stlik” konseptli maqollarning lingvokulturologik xususiyatlari.....	107
Shahboz Ismatov. Yozuv. Yozuvning paydo bo‘lishi.....	109
Gulasal Xayrullayeva. Turk va o‘zbek tillaridagi “aldoqchi so‘zlar”.....	112